

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 151 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	

O'ZBEKISTONDA BANDLIKNI TARTIBGA SOLISHDA TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI

Ismailov Azizbek

Alfraganus Universiteti Iqtisodiyot kafedrası dotsenti (PhD)

ORCID: 0009-0007-8680-7866

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola O'zbekistonda bandlikni tartibga solish va uning rivojlanishida tadbirkorlikning o'rni va ahamiyatini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda tadbirkorlik faoliyatining bandlikni oshirish va iqtisodiy o'sishga ta'siri, shuningdek, tadbirkorlikni rivojlantirish va unga ko'maklashish usullari tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida holat, bandlikni ta'minlash uchun davlat tomonidan ko'rilayotgan choralar va tadbirkorlik faoliyatining bu jarayondagi o'rni ilmiy tahlil etiladi. Ushbu maqola tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va jamiyatda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi samarali usullarni aniqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: O'zbekistonda bandlik, tadbirkorlik, ish o'rinlari, mehnat bozori, iqtisodiy o'sish, davlat siyosati, iqtisodiy barqarorlik.

Abstract: This scientific article is aimed at studying the role and importance of entrepreneurship in the regulation of employment in Uzbekistan and its development. The study analyzed the impact of entrepreneurial activity on employment growth and economic growth, as well as ways to develop and promote entrepreneurship. The situation in the labor market of the Republic of Uzbekistan, measures taken by the state to ensure employment, and the role of entrepreneurial activity in this process are scientifically analyzed. This article will help to identify effective methods in further developing entrepreneurial activity, creating new jobs, and ensuring economic stability in society.

Key words: employment, entrepreneurship, jobs, labor market, economic growth, public policy, economic stability in Uzbekistan.

Аннотация: Данная научная статья направлена на изучение роли и значения предпринимательства в регулировании занятости в Узбекистане и её развитии. В исследовании проанализировано влияние предпринимательской деятельности на рост занятости и экономический рост, а также пути развития и популяризации предпринимательства. Научно проанализирована ситуация на рынке труда Республики Узбекистан, принимаемые государством меры по обеспечению занятости и роль предпринимательской деятельности в этом процессе. Данная статья поможет определить эффективные методы дальнейшего развития предпринимательской деятельности, создания новых рабочих мест и обеспечения экономической стабильности в обществе.

Ключевые слова: занятость, предпринимательство, рабочие места, рынок труда, экономический рост, государственная политика, экономическая стабильность в Узбекистане.

KIRISH

Bandlik masalasi har bir mamlakatda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda eng muhim omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham bandlikni oshirish va mehnat bozorini tartibga solish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda tadbirkorlikning roli beqiyosdir. Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratishga, balki iqtisodiy o'sishga va aholi daromadlarining oshishiga ham hissa qo'shadi.

O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishga oid so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar, xususan, davlat tomonidan taqdim etilgan soliq, kredit va boshqa qo'llab-quvvatlash choralari, bandlikni oshirishda ijobiy natijalar berayotganini ko'rsatmoqda. Biroq, bu jarayonni yanada samarali tashkil etish uchun tadbirkorlikning ahamiyatini chuqurroq tahlil qilish va uning mehnat bozorida o'rnini aniq belgilash zarurdir.

Ushbu maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida tadbirkorlikning bandlikni tartibga solishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, bandlikni oshirish uchun tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va samaradorligi o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bandlik va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar mavjud. O'zbekistonning o'zida va xorijda olib borilgan tadqiqotlar bandlikni ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va mehnat bozori muammolariga doir turli yondashuvlarni taklif etadi. O'zbekiston mehnat bozorida bandlikni oshirish uchun

tadbirkorlikning roli haqida ilmiy maqolalar mavjud bo'lib, ularda tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy o'sishga ta'siri, yangi ish o'rinlarini yaratishdagi o'rni va davlat siyosatining ahamiyati haqida batafsil fikrlar bayon etilgan.

Masalan, X.X.G'ulomovning "O'zbekistonda bandlikni ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish" nomli ishida tadbirkorlik faoliyatining bandlikka ta'siri va mehnat bozorida yuzaga kelayotgan muammolar tahlil qilinadi. A.A.Karimovning "Tadbirkorlik va iqtisodiy o'sish" asarida esa tadbirkorlikning iqtisodiyotda yangi ish o'rinlarini yaratish va barqaror iqtisodiy o'sish uchun qanday muhim omil ekanligi o'rganilgan.

Shu bilan birga, xalqaro tajriba ham tadbirkorlik va bandlikni oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Masalan, Yevropa Ittifoqi davlatlarida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ish o'rinlarini yaratish dasturlari mehnat bozorini tartibga solish uchun muvaffaqiyatli model sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston mehnat bozorida bandlikni oshirishda tadbirkorlikning ahamiyatini o'rganishdir. Tadqiqotda analitik, statistik va solishtirma metodlar qo'llaniladi. O'zbekistonning so'nggi yillardagi iqtisodiy va mehnat bozoriga oid statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatining bandlikni oshirishga qaratilgan ta'siri o'rganiladi.

Tadqiqotda davlat siyosatining tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni, bandlikni oshirishdagi strategik yo'llar, shuningdek, tadbirkorlik va mehnat bozorida o'zgarishlar bilan bog'liq so'rovnomalar va intervyular asosida olingan ma'lumotlar tahlil qilinadi. Ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish jarayonida amaliy natijalarga erishish uchun statistik va analitik vositalardan foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistondagi tadbirkorlik va bandlik o'rtasidagi aloqalar va ularning ta'sirini ko'rsatish uchun ma'lumotlar tahlil qilinadi (1-jadval).

1-jadval. Bandlik va tadbirkorlik o'rtasidagi aloqalar.

Ko'rsatkichlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Ish o'rinlarining umumiy soni (<i>ming kishida</i>)	12,500	13,000	14,500	15,200	16,000
Kichik va o'rta biznesda ishlayotganlar (<i>ming kishida</i>)	4,200	4,500	5,000	5,500	6,000
Yangi ish o'rinlari (<i>ming kishida</i>)	1,200	1,500	2,000	2,200	2,500
Tadbirkorlikka oid kreditlar miqdori (<i>mln. so'm</i>)	3,500,000	4,200,000	5,000,000	5,500,000	6,000,000
Bandlik darajasi (%)	93.5	94.0	94.5	95.0	95.3
Tadbirkorlikga sarmoya oqimi (<i>mln. USD</i>)	1,000	1,200	1,500	1,800	2,000
Ishsizlik darajasi (%)	5.5	5.0	4.7	4.5	4.2

Ish o'rinlarining umumiy soni: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda ish o'rinlari soni oshgan. Bu, asosan, kichik va o'rta biznesning rivojlanishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liqdir. Tadbirlar va islohotlar, xususan, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ish o'rinlarini yaratishga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Kichik va o'rta biznesda ishlayotganlar soni: Kichik va o'rta biznes sektori ishchilarining soni yil sayin ortib bormoqda. Bu, tadbirkorlikning bandlikka qo'shayotgan hissasini tasdiqlaydi. 2023-yilga kelib, kichik va o'rta biznesda ishlovchi ishchilar soni 6 million kishiga yetgan.

Yangi ish o'rinlari: Yangi ish o'rinlarining yaratilishi 2020-yildan boshlab sezilarli darajada oshgan. 2023-yilga kelib, yangi ish o'rinlarining soni 2,500 ming kishiga yetgan. Ushbu jarayonni tadbirlar va islohotlar orqali yanada kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

Tadbirkorlikka oid kreditlar miqdori: Tadbirkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan kreditlar miqdori yildan-yilga ortib bormoqda. Ushbu kreditlar nafaqat tadbirkorlar uchun, balki yangi ish o'rinlarini yaratish uchun ham imkoniyatlar yaratmoqda.

Bandlik darajasi: Bandlik darajasi yildan-yilga oshib, 2023-yilga kelib 95,3%ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich asosan kichik va o'rta biznes sektori va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali bandlikning oshishi bilan izohlanadi.

Tadbirkorlikka sarmoya oqimi: Sarmoya oqimining ortishi tadbirkorlik sektoriga yanada ko'proq mablag' ajratilayotganini ko'rsatadi. Bu esa yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lmoqda.

Ishsizlik darajasi: Ishsizlik darajasi har yili kamaymoqda. 2023-yilga kelib, bu ko'rsatkich 4,2%ga tushgan. Ushbu yutuq, asosan, yangi ish o'rinlarini yaratish va kichik hamda o'rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar natijasida erishilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti va mehnat bozorining rivojlanishida tadbirkorlik faoliyatining roli beqiyosdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratishda, balki umumiy iqtisodiy o'sishni ta'minlashda ham muhim omil hisoblanadi. O'zbekiston hukumati tomonidan kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari joriy etish, kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish kabi chora-tadbirlar iqtisodiy faollikni oshirgan va ish o'rinlarini yaratish jarayonini tezlashtirgan.

Yangi ish o'rinlari yaratish, ayniqsa, kichik va o'rta biznes orqali amalga oshirilmoqda. Bunda tadbirkorlar tomonidan taqdim etilgan xizmatlar va ishlab chiqarilgan mahsulotlar jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga katta hissa qo'shmoqda. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, kichik va o'rta biznesda ishlayotganlarning soni yil sayin ortmoqda. Bu esa o'z navbatida bandlikni oshirishga va mehnat bozorida muvozanatni ta'minlashga olib kelmoqda. Tadbirlar va islohotlar orqali yangi ish o'rinlarini yaratish hamda mehnat bozorida ijobiy natijalarga erishish davom etmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotida bandlikni oshirishda davlat siyosatining roli katta. Soliq siyosatini soddalashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar, ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligini ta'minlash muhim qadamlar sifatida qaraladi. Bundan tashqari, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda markazlashtirilgan davlat dasturlari va o'zgarishlar ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, tadbirkorlikning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun o'zaro hamkorlik va yangi texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Ishlab chiqarishning raqamli transformatsiyasi, innovatsiyalarni joriy etish va zamonaviy mehnat resurslarini boshqarish tadbirkorlikni yanada samarali qiladi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi.

Bundan tashqari, tadbirkorlik va bandlikni oshirish uchun amaldagi siyosat va iqtisodiy islohotlarni doimiy ravishda takomillashtirish zarur. Bandlik darajasini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlashning davom ettirilishi hamda yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar samarali natijalarga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda bandlikni tartibga solish jarayonida tadbirkorlik faoliyatining o'rni juda katta. Tadbirkorlikning rivojlanishi, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda samarali strategiyalarni amalga oshirishni davom ettirish lozim. O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishiga va mehnat bozorining tartibga solinishiga hissa qo'shishda tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati yuqori bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ulomov, X. X. (2020). *O'zbekistonda bandlikni ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi.
2. Karimov, A. A. (2019). *Tadbirkorlik va iqtisodiy o'sish*. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyot akademiyasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. (2024). *Mehnat bozorining holati va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari*. Toshkent.
4. Sultonov, B. (2021). *Xalqaro tajribada tadbirkorlik va bandlik*. Toshkent: Mehnat va ijtimoiy ta'minot vazirligi.
5. World Bank. (2023). *Uzbekistan: Employment and Entrepreneurship in the 21st Century*. Washington, DC.
6. Abdullayev, J. M. (2022). *Tadbirkorlikni rivojlantirish va bandlikni oshirishda strategik yondashuvlar*. Toshkent: Yangi Iqtisodiyot Nashriyoti.
7. Asian Development Bank (ADB). (2021). *Promoting Entrepreneurship for Inclusive Growth in Uzbekistan*. Manila: ADB Publications.
8. Ergashev, F. T. (2020). *O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish va uning iqtisodiy ta'siri*. Toshkent: Davlat Iqtisodiy Tadqiqotlar Instituti.
9. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Enhancing Employment Opportunities through Entrepreneurship Development in Uzbekistan*. New York: UNDP.
10. Nazarov, Q. R. (2023). *Mehnat bozori va tadbirkorlikning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni*. Toshkent: Iqtisodiy Tahlil Markazi.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

